

Влияние кислотных центров при синтезе образцов адсорбента HCl с использованием серии модификаторов оксида алюминия различного происхождения

¹Насуллаев Х.А., ²Абдурахманова И.С., ¹Норкулова Д., ³Шомуродов Д.Д.

¹Узбекский научно-исследовательский химико-фармацевтический институт. Ташкент, Узбекистан.

²Национальный Университет Узбекистана. Ташкент, Узбекистан.

³Ташкентский химико-технологический институт. Ташкент, Узбекистан

Вопрос о типе кислотных центров, распределении их по силе и концентрации на поверхности гранул занимает важное место при выборе исходного сырья для синтеза адсорбентов, особенно для адсорбции сильно полярных молекул, тем более, что в состав отработанного адсорбента ОААШ входят отложения соединений ванадия, титана и хлора.

Поэтому нами были получены данные по генезису поверхностных свойств ОААШ в процессе термической регенерации. Зондирование поверхностных центров адсорбентов: свежего, отработанного (отдельно темные и светлые шарики ОААШ) и терморегенерированного ОААШ (500) показывает, что на их поверхности также присутствует набор различных кислотно-основных центров (**Таблица, рис**).

Таблица. Интегральная зависимость изменения кислотно-основных свойств адсорбентов в процессе промышленной эксплуатации и окислительной регенерации (температура прокалики на воздухе указана в скобках).

Образцы	Сера; % масс.	Cl; % масс	Концентрация центров с различными значениями рK _a ; моль/г					
			-3	+1,5	+3,8	+6,1	+ 6,8	+9,3
ААШ	-	1 (0)	0,013	0,059	0,335	0,559	0,563	0,189
	-	2 (0,02)	0,007	0,062	0,332	0,563	0,540	0,080
	-	3 (0,01)	0,009	0,045	0,350	0,520	0,500	0,210
ОААШ	-	1 (1,12)	0	0	0,051	0,110	0,140	0,005
	-	2 (0,08)	0	0,072	0,093	0,123	0,128	0,009
	0.06	3(1,50)	0	0,053	0,070	0,120	0,127	0
ОААШ (550)	0.08	1 (1,48)	0	0	0,361	0,553	0,580	0
	-	2 (1,03)	0,110	0,152	0,423	0,628	0,603	0,04
	0.02	3 (1,01)	0,081	0,223	0,455	0,623	0,621	0
	-	4 (0,03)	0	0	0,344	0,589	0,596	0,09
	-	5 (1,15)	0,252	0,290	0,352	0,545	0,556	0
	-	6 (1,23)	0,070	0,067	0,400	0,488	0,509	0
AxTrap 860	-	0.04	0	0	0.08	0.104	0.345	0.33
SAS-857	2.3	5.4	0.13	0.18	0.22	0.22	0.22	0

В отличие от хорошо изученных образцов чистого γ -оксида алюминия с типичной льюисовской кислотностью, где концентрация сильных кислотных центров с $pK_a = -5 \div -8$ достигает 0,3-0,4 мгэкв/г, исследуемый свежий ААШ содержит значительно меньше координационно-ненасыщенных поверхностных атомов алюминия – кислотных центров льюисовского типа[1]. Сила обнаруженных кислотных центров не превышает $pK_a = -3$. Суммарная концентрация центров Льюиса

и Бренстеда с этим значением pK_a составляет лишь 0,02 мг-экв/г, причем к апротонным центрам можно отнести не более одной трети обнаруженных для О-Н и Н-О-Н групп, связанных с атомами алюминия в различной координации на поверхности частично дегидратированных модификаций гидроксида алюминия[2].

Пониженная кислотность и наличие умеренных основных центров обусловлены ионами натрия в составе коммерческого ААШ, которые блокируют сильные кислотные центры, характерные для чистого оксида алюминия. Концентрация натрия в ходе эксплуатации адсорбента ААШ оставалась неизменной в пределах точности измерений и разброса концентраций от гранулы к грануле, а также в объеме и поверхностном слое, свойственных свежему адсорбенту.

Рис. Дифференциальные кривые распределения кислотно-основных центров по силе и концентрации на поверхности свежего и регенерированных при 600°C различных проб отработанных адсорбентов. 1 –свежий ААШ; 2 – ОААШ (V_2O_5 - 2.17 % ,Cl-0.03 %, TiO_2 -0.31 %); 3 –ОААШ (V_2O_5 -1.09 %, Cl-0.06 %, TiO_2 -0.51 %); 4 -ОААШ (V_2O_5 -3.45 %, Cl-0.89 %, TiO_2 -0.23 %); 5 – γ - Al_2O_3 ;

Внесенные в ходе эксплуатации примесные элементы (ванадий, хлор и титан), наоборот, несколько усиливали кислотные свойства поверхности ОААШ (таблица)[3]. Из серии изученных проб, наибольшей кислотностью обладал образец ОААШ (500) с максимальной концентрацией примесей ванадия и хлора. Далее следует образец, содержащий максимальную концентрацию соединений титана при умеренной концентрации ванадия и хлора, где наблюдается явное уширение максимума концентрации в области $pK_a=+1,1$. Анализ дифференциальных кривых распределения кислотных центров по силе и концентрации (Рис) на поверхности носителей, синтезированных из гидроксида алюминия и отработанного адсорбента ОААШ, выявил постепенное смещение их максимумов в сторону больших кислотных центров. На поверхности преобладают кислотные центры средней силы, а также слабые кислотные и основные центры Бренстеда, характерные для чистого оксида алюминия. Сравнение дифференциальных кривых распределения кислотно-основных центров по силе и концентрации ОААШ (500) и коммерческого γ - Al_2O_3 позволило предположить, что добавка ОААШ должна уменьшать кислотность носителей на основе гидроксида алюминия[4].

Список использованной литературы

- 1.Sajad Mobini, Fereshteh Meshkani, Mehran Rezaei. Synthesis and characterization of nanocrystalline copper-chromium catalyst and its application in the oxidation of carbon monoxide. //Process Safety and Environmental Protection. 2017. V. 107. P.
2. . Eunice Aparecida Campos, Rita de Cassia L. Dutra, Luis Claudio Rezende, Milton Faria Diniz, Wilma Massae Dio Nava, Koshun Iha. Performance evaluation of commercial

copper chromites as burning rate catalyst for solid propellants.// J. Aerosp. Technol. Manag., São Jose dos Campos. 2010. ,V. 2 . No. 3. P.323-330. Doi: 10.5028.2010.02038010.

3. . Sukhrob Ibodullaev, Nurkhon Isaeva, Rustam Khodjiev, Elena Mirzaeva, Dilnoza Turdieva, Shukhrat Gulomov, Shavkat Mamatkulov. Complex Processing of Adsorbent Used in the Purification of Hydrogen-Containing Gas // Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis, 2022, 17 (1) .P. 32-45

4. . Мансурова М.С. , Тешабаев З.А, Ялгашев Э.Я, Исаева Н.Ф., Анненкова А.А. Газни олтингугуртан тозалаш жарайони учун катализаторлар синтези ва уларнинг тадқиқи.//Наука и инновационное развитие, 1/2022, С. 139